

To'xtayev Sardor Sulton o'g'li

Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti, 1-kurs talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti "Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi" kafedrasida katta o'qituvchisi Tashev Farruh Muzaffarovich

SUD EKSPERTIZASI FANINING RIVOJLANISHI: YOSH OLIMLAR NUQTAI NAZARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5976439>

Annotatsiya: *Sud-ekspertiza fani O'zbekiston Respublikasida yurisprudensiya, yuridik ta'lim rivojlanishida nazariya va amaliyotni o'zaro bog'liqligini ta'minlashga qaratilgan sud-huquq islohotlarini amaliy jihatdan ta'minlovchi fandır. Zero, sudlarda ko'rilayotgan har bir ishda haqiqatni aniqlamasdan turib uni to'g'ri va adolatli hal etish, inson huquq va erkinliklarini qonuniy himoyasini ta'minlash mumkin emas.*

Kalit so'zlar: *Sud ekspertiza, fikr, gumon qilinuvchi, huquq, haqiqat, tergov, kriminalistika.*

Sud-ekspertiza fanini o'rganish orqali shaxsni gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchilarning qonuniy huquq va erkinliklarini buzilishini oldini olish hamda jabrlanuvchining huquqlarini to'liq kafolatlashga erishiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ijtimoiy munosabatlarning huquqini uhofaza qiluvchi organlar faoliyatida bir qancha amaliy masalalarniyuzaga keltirmoqda. Bu esa o'z navbatida, amlakatimizda sud-ekspertizani yangidan-yangi rivojlantirish metodlari va vositalarini ishlab chiqish, ulari amaliyotga keng tadbiiq etish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur maqsadlarga erishish uchun quyidagi Sud-ekspertizanasosiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash lozim:

Birinchidan, Sud-ekspertizaning nazariy asoslarini romon-germon, anglo-sakson va MDH mamlakatlaridagi ilmiy maktablar yutuqlaridan foydalangan holda yanada rivojlantirish zarur.

Bunda, sud-ekspertizani rivojlantirishga nafaqat jinoiy-huquqiy tomondan, balki sohalararo nuqtai nazardan yondashish kerak.

Ikkinchidan, mamlakatimizda kriminalistik texnikani rivojlantirish, jumladan yangi dalil turlari ko'payib borishi natijasida ular bilan ishlash usullarini yanada takomillashtirish va bu borada professional mutaxassislarni tayyorlash lozim.

Uchinchidan, kriminalistik taktikani rivojlantirish sohasida tergov harakatlarini samaradorligini oshirish va respublika miqyosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ularning tarkibiy tuzilmalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish, tegishli hamkorlikni xalqaro miqyosda rivojlantirish.

To`rtinchidan, yangi turdagi jinoyatlarni tergov qilish uslubiyotlarini ishlab chiqish, yangi ekspertiza turlarini amaliyotga joriy etish va mavjudlarini takomillashtirishdan iborat.¹

Sud ekspertizasi amaliyotida asosan ko`proq uchraydigan turlari fotosuratlar bo`lib, rassomchilik, chizmachilik va boshqa usulda ishlanganlari kam uchraydi. Oxirgi bir necha yillar davomida fototasvirlardan ayrim qismlari (ko`z, burun, og`iz kabi) olinib sun`iy (sintetik) tayyorlash ko`proq tarqalib ketdi. Fotografik ob`ektlarni ob`ektiv (to`g`ri va haqiqatga yaqinroq ma`noda) rassomchilik, chizmachilik va sun`iy tayyorlangan portretlarni sub`ektiv deb ataydilar. Fotoportretning tayyorlanishi fotoapparat ob`ektivi orqali olinadigan optik tasvir bo`lganligi uchun shunday nomlangan. Portretlarning ikkinchi guruhi esa insonning xotirasida saqlangan qiyofa tuzilishi portret muallifi (ekspert, rassom, guvoh) tomonidan tiklanib yasalgani uchun sub`ektiv deyiladi.

Portret tayyorlashda fotoqog`ozda tushirilgani, karton, qalin mato, yog`och, plastmassa, chinni yuzasiga chizilgani va rasm chizish vositasi sifatida akvarel yoki mayda tayyorlangan bo`yoq rangi va oddiy qalam yoki siyoh ishlatiladi.

Fotoportretlar. Fotosuratda boshqa portretlardagi kabi asosan insonning yuzi aks etadi. Eng ko`p tarqalgan fotosurat portretlari odamning ko`krakkacha bo`lgan qismi 3x4, 9x12 sm o`lchovidatayyorlanadi va turli hujjatlarni rasmiylashtirish maqsadida bosh kiyimsiz to`g`ridan, yorug`lik ustki va yonboshi tomonlaridan bir me`yorda berilib tayyorlanadi. Ba`zida bunday fotosuratning pastki o`ngburchagi bo`sh qoladi.

Tezkor-qidiruv va tergov ishlarida ko`krakkacha, belgacha bo`lgan qismlari, bo`yi baravarida yakka va guruh shaxslar qatorida tasvirlangan fotosuratlar keng qo`llaniladi. Bunday fotosuratlariga ko`proq badiiy tus berilib tayyorlanganligi va odamning o`ziga xos tashqi qiyofasi yuzining ayrim belgi alomatlari to`liq aks etmasligi identifikatsiyaviy tekshiruv uchun bir qator qiyinchiliklarni tug`diradi.

Sud ekspertizasining turli tekshiruvlarini o`tkazishda ekspert- mutaxassis eksperimental uslubiyotni keng qo`llaydi. Jumladan, otish qurollarini identifikatsiyalashda shubhalangan quroldan eksperimental otishlar o`tkazib, tekshirish uchun o`q va gilzalarning namunalarini tayyorlaydi, hujjat va boshqa ob`ektlarni tekshirishda eksperiment tajriba uslubini turli shakllarda qo`llaydi. Bu eksperimental tadqiqot – tekshiruvlar tergov eksperimentiga o`xshash bo`lsa ham, mustaqil tergov harakati emas, sud ekspertizasining tekshiruv uslubi sifatida uning tarkibiy qismi bo`lib hisoblanadi.

Tergov amaliyotida tergalayotgan jinoyat ishi yuzasidan turli holat-vaziyatlarni eksperiment yordamida tekshirishga to`g`ri keladi. Shularga ko`ra eksperimentning turli shakllari o`tkaziladi:²

- ma`lum hodisa, holat, shaxslarni muayyan sharoitda ko`rish imkonini aniqlash uchun;
- hodisani (turli ovozlari, portlash, motor ovozlari va h.k.) ma`lumsharoit voqeligida eshitish imkoni bo`lgan-bo`lmaganligini aniqlash uchun;
- jinoyat ishiga taalluqli bo`lgan ayrim harakatlarni bajarish (masalan, ma`lum

¹ Astanov I.R. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining ekspertizaga oid normalari sharhi. Sharx. IMPRESS MEDIA. MChJ - 2019. 68-b.

² F.Lochinov Hodisa joyini ko`zdan kechirishda sud tibbiy ekspertining ishtiroki// TDYuI Yosh olimlarning ilmiy maqolalar to`plami Toshkent, №2 2020. 72-b.

masofani qadam yurish, yugurish yoki transport vositasida ma`lum muddat davomida o`tish) imkonini tekshirish uchun;

– ayrim ishlarni bajarish imkoniyatini (to`siqdagi teshik orqaliog`ir yuk bilan chiqish yoki kirish, ko`p miqdordagi tovar mollarni bitta muayyan mashina yordamida olib ketish va h.k.) tekshirish uchun;

– turli modda va mahsulotlar sifatini (hidini, tarkibini) idrok qilib, ajrata bilish qobiliyatini va boshqa holatlarni tekshirish uchun.

– tashqari chiqmasligi kerak.

Sud ekspertizasi materialini tayyorlash, ekspert hal qiladigan savollarni to`g`ri belgilash, solishtirib tekshirish uchun namunalar olish va boshqa shu kabi masalalarni amalga oshirish uchun tergovchi yoki sud kriminalistik texnikasi sohasidagi mutaxassis maslahatini olishi mumkin. Ekspertiza tayinlash davrida tekshiruv ob`ektlarini ko`chirib olish, mustahkamlash, tekshiruv vazifasini aniq belgilab, savollarni ekspertiza predmetiga oid ravishda turli tadbirlarini amalga oshirishda kriminalist mutaxassisning yordami juda muhim.

Sud ekspertizasini tasniflash turli asoslarga muvofiq amalga oshiriladi. Ular ichida ekspertizalarni bilim sohasiga qarab ajratish birinchi o`rinni egallaydi. Bu prinsip bo`yicha ekspertizalar turlari bir vaqtning o`zida uchta belgi bo`yicha ajratiladi: ekspertiza ob`ekti, predmeti va qo`llaniladigan uslublar (yoki bilim sohasi). Alohida har bir belgi bo`yicha ekspertiza turini belgilash anglashilmovchilikka olib keladi. Masalan, voqea joyidan topilgan o`q ham ballistika (o`q-saryadlarning harakat qonunlari), ham metallar ekspertizasi ob`ekti bo`lishi mumkin yoki tilshunoslikka oid bilimlar dastxatshunoslik, muallifshunoslik, sud fonoskopiya ekspertizalarida keng qo`llanadi.

Aytib o`tilgan uch belgiga asosan kriminalistik, sud-tibbiy, sud- biologik, sud-muhandislik, sud-iqtisodiy, sud qishloq xo`jalik va boshqaturdagi ekspertizalar ajratiladi.

O`z o`rinda bu ekspertizalar turlarga bo`linadi.

Xususan, kriminalistik ekspertizalar qatoriga asosan xatshunoslik, izshunoslik va sud ballistik ekspertizalar kiradi. An`anaviy kriminalistik ekspertizalar deb atalgan sud ekspertizalarining bu turlari jinoyatlarni ochishda qo`llanadigan maxsus bilimlarning tarixan birinchi shakllarini tashkil etgan.

Sud ekspertizasining prostessual turlari bir biridan ularni o`tkazishning tashkil etilishi va uslubi bilan farq qiladi.

Sud ekspertiza sohasidagi ixtisoslashuv uni o`tkazish shart bo`lgan holatlarning kengayishiga, ekspertiza muassasalarida bajariladigan ekspertiza turlarini ko`payishiga (JPKning 174-moddasi) asos bo`ldi.

Agar ekspertiza xulosasida kamchiliklarni to`ldirish zarurati tug`ilsa qoshimcha ekspertiza tayinlanadi. (JPKning 176-moddasi 1- qismi).

Kimyoviy sud ekspertizasi. Ushbu ekspertiza quyidagi masalalarni hal etishga qaratilgan:

- 1) u yoki bu kuygan predmetlar qanday buyumlar tarkibiga kiradi;
- 2) yong`in manbai ichida nimalar bor edi, yonuvchan moddalar izlari yo`qmi;
- 3) yong`in chiqishiga sabab bo`lgan o`z-o`zidan

yonuvchi moddalarning kimyoviy tarkibi qanday edi?

Kriminalistik ekspertiza. Kriminalistik ekspertizada ko`rilayotgan ishlar quyidagi masalalarga javob topishga yordam beradi:

- 1) mazkur poyabzalning yong`in chiqqan joyda izlari qolganmi?
- 2) barmoq izlari mazkur shaxsga tegishlimi?
- 3) yong`in chiqqan joyda topilgan predmetlarda yo`l izi qolganmi;
- 4) yong`in chiqqan joydan topilgan va gumon qilingan shaxs tintuv qilinganda olib qo`yilgan predmetning qismlari yaxlit biror narsaga tegishlimi?

Tovarshunoslik ekspertizasi. Gazlama va shunga o`xshash ma`lum guruhga tegishli predmetlar qasddan o`t qo`yuvchi tomonidan jinoyat quroli sifatida foydalangani, olovda kuyib ketgan tovarlarning taxminiy qiymati aniqlanadi.

Sud-tibbiyot ekspertizasi quyidagi masalalarga javob topishga yordam beradi:

- 1) kuyish va boshqa sabablar natijasida o`lim yuz berganmi?
- 2) tirik odam yoki jasad olov ta`siri ostida qolganmi?
- 3) nima ta`sirida kuygan (alanga, yonuvchi eritma, yonib turgangaz va boshqalar ta`sirida)?
- 4) jasad olov ta`siridan tashqari yana qanday jarohat o`rinlari bor?
- 5) ularga qanday qurollar yordamida zarba etkazilgan?
- 6) jasad aniqlangan jarohat olovning yuqori haroratimi yoki mexanik sabablar tufaylimi?
- 7) jabrlangan odam qanday darajada kuygan;
- 8) jabrlangan o`lim oldidan alkogol ichimliklar va giyohvand vositalar qabul qilganmi?

Gumon qilinuvchi va ayblanuvchini so`roq qilish. Yong`in to`g`risidagi ishlar bo`yicha gumon qilinuvchi va ayblanuvchini dastlabki so`roq qilishda ularning yong`inga qarshi xavfsizlik qoidalarini jinoyatkorona buzishda va o`t qo`yishda bilvosita ishtirokini tasdiqlovchi vaziyatni aniqlashga qaratish maqsadga muvofiq. Agar yong`in joyida topilgan predmet, aynan gumon qilingan shaxsdan ham chiqsa, (masalan, o`t yoqish vositalari) so`roqni o`shani aniqlab olishdan boshlash kerak. Gumon qilinuvchi topilgan bu predmetni olgan va undan foydalangan sharoit to`g`risida to`la ma`lumot berishi lozim.

Agar tintuvda yoki gumon qilinuvchini tekshirganda uning kiyimida, poyabzalida yoki badanida yonuvchi materiallar, kul va kuygan izlari topilsa, yoxud hodisa ro`y bergan joydagi tuproq zarralari chiqsa, so`roqni shu dalillar qaerdan kelib qolganligini aniqlashdan boshlash kerak.

Yosh olimlarning qarashlari natijasida bergan xulosalari shuki, gumon qilinuvchi so`roq qilinganda yong`in chiqqanga qadar bu erda bo`lganligi yoki o`t o`chirish vaqtida hozir bo`lish sabablari to`g`risida yong`inni o`chirishda ishtirok etgan guvohlar ko`rsatuvidan ham, joyni ko`zdan kechirish natijasidan ham foydalanishi mumkin. Bunda, yong`in yuz bergan joyga qachon keldi, qaysi yo`nalish bo`yicha yurdi, hodisa sodir bo`lgan joyda o`zini qanday tutdi, uning ko`rsatmalari o`sha joyda topilgan izlarga mos keladimi, shular haqida bilib olinadi.

Ayblanuvchi o'z aybiga iqror bo'lmasa, ekspertizaga ma'lumotlaridan foydalanish kerak. Ekspertiza xulosalari ayblanuvchi bergan javobiga zid kelganda bu usul ancha samarali bo'ladi.

Tabiiyki ayblanuvchi yong'inga qarshi xavfsizlik tartib-qoidalarini bilmasligini aytadi, xavfli oqibatlarni oldindan ko'ra olmaganligini bildiradi. Bunday tushuntirishni ayblanuvchining boshqa ko'rsatuvlari kabi sinchkovlik bilan tekshirish kerak. Bunday holda, so'roq qilishda, ob'ektda yong'inga qarshi xavfsizlik holati va uni ta'minlashda mansabdor shaxsning mas'uliyati aniq ko'rsatilgan buyruq, nizom, instruksiya va boshqa hujjatlardan unumli foydalanish zarur.

ADABIYOTLAR

1. Abdumajidov G'.A., Alimova R.A., Norboev A.N va b. Kriminalistika. Darslik. 1 – qism. – T.: Adolat, 2018.
2. A.K. Zakurlaev “Yo 'l transport hodisalarida surishtiruvchi va tergovchi tomonidan e'tibor qaratiladigan jihatlar”. O'quv-uslubiyqo'llanma. T.2019. B.67
3. Hamidov B.H. Ayrim turdagi transmilliy jinoyatlarni tergov qilish. Monografiya.// Mas'ul muharrir: yu.f.n., dots. D.B.Bazarova – T.:TDYuU, 2016. 149 bet.
4. Astanov I.R. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining ekspertizaga oid normalari sharhi. Sharx. IMPRESS MEDIA. MChJ - 2019.
5. F.Lochinov Hodisa joyini ko 'zdan kechirishda sud tibbiy ekspertining ishtiroki// TDYul Yosh olimlarning ilmiy maqolalar to 'plami Toshkent, №2 2020.
6. www.ziyo.net
7. www.lex.uz